

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

IQTISODIY QADRIYATLARNING JAMIYAT BARQARORLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI

Ortiqov Olimjon Xamidovich

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

E-MAIL: olimortiqov798@gmail.com

Annotatsiya: Iqtisodiy qadriyatlar oilaning barqarorligini ta'minlaydi. Ish bilan ta'minlash, daromad manbalari, iqtisodiy mustaqillik oila a'zolarining ravnaqini ta'minlaydi. Mustaqil iqtisodiy holat oilada ijobiy muhitni shakllantiradi, bu esa ma'naviy qadriyatlarga e'tiborni oshiradi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy qadriyatlar, Adolat, resurslar taqsimoti, barqarorlik, ekologik va ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlik, innovatsiya.

Iqtisodiy qadriyatlar — bu jamiyatda iqtisodiy faoliyatni boshqaruvchi, ijtimoiy munosabatlarni shakllantiruvchi va barqaror rivojlanish uchun asos bo'ladigan prinsiplar va normativlardir. Ularning jamiyat barqarorligini ta'minlashdagi o'rni har tomonlama muhimdir, chunki iqtisodiy qadriyatlar ijtimoiy va siyosiy tizimlar bilan o'zaro bog'liqdir.

Iqtisodiy Qadriyatlar Tushunchasi

Iqtisodiy qadriyatlar, asosan, quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Adolat: Resurslarning adolatli taqsimoti va teng imkoniyatlar yaratish.
2. Barqarorlik: Ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlanish.
3. Innovatsiya: Yangi g'oyalar va texnologiyalarni joriy etish va qo'llab-quvvatlash.

Bu qadriyatlar iqtisodiy jarayonlarda qaror qabul qilishni shakllantiradi va jamiyatdagi ijtimoiy tuzilmalarga ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiy qadriyatlar jamiyatning barqarorligini ta'minlashda bir qator jihatlarni o'z ichiga oladi:

- Ijtimoiy adolat: Adolatli iqtisodiy tizimlar ijtimoiy tartibni mustahkamlashga yordam beradi. Resurslarning adolatli taqsimoti, iqtisodiy tenglik va ijtimoiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik muhimdir.

- Iqtisodiy o'sish: Barqaror iqtisodiy o'sish ijtimoiy barqarorlikka ta'sir qiladi. Rivojlangan iqtisodiy tizimlar, ko'proq ish o'rinlari va yaxshilangan hayot sharoitlari bilan ta'minlaydi.

- Ijtimoiy Xavfsizlik: Iqtisodiy qadriyatlar ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlashda muhimdir. Ijtimoiy himoya tizimlari va moliyaviy barqarorlik jamiyatda tinchlikni saqlaydi.

Iqtisodiy qadriyatlar va qonunchilik

Qonunchilik iqtisodiy qadriyatlarni ifodalaydi va ular asosida jamiyatning iqtisodiy faoliyatini tartibga soladi. Iqtisodiy qadriyatlar va qonunlar o'rtasidagi munosabatlar quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Mavzu davomida fikr yuritganimizda bir jihat ahamiyatliki, har bir bo'limni kengaytirish va misollar keltirish orqali iqtisodiy qadriyatlarning jamiyat barqarorligiga ta'sirini yanada chuqurroq tahlil qilish mumkin. O'zbekiston kontekstida ham ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni ko'rib chiqish foydali bo'ladi.

Xalqaro Tajribalar; Dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli iqtisodiy tizimlar, masalan, Skandinaviya mamlakatlari, iqtisodiy qadriyatlarning jamiyat barqarorligiga qanday ta'sir qilishi haqida ko'p o'rganishlar olib borilgan. Ushbu mamlakatlarda:

- Ijtimoiy Himoya: Kuchli ijtimoiy himoya tizimlari, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida investitsiyalar.

- Qadriyatlar va ularning asosiy turlari (masalan, adolat, tenglik, barqaror rivojlanish)

- Iqtisodiy qadriyatlar va ijtimoiy qadriyatlar o'rtasidagi bog'liqlik

Iqtisodiy qadriyatlar va jamiyat barqarorligi

- Barqaror iqtisodiy tizim va uning ijtimoiy barqarorlikka ta'siri

- Qadriyatlar asosida iqtisodiy qarorlar qabul qilish

Iqtisodiy qadriyatlarning barqarorlikni ta'minlashdagi rolini tahlil qilish

- O'zaro munosabatlar: iqtisodiyot va jamiyat

- Barqarorlik va ijtimoiy xavfsizlik

Iqtisodiy qadriyatlar jamiyat barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ular iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va xavfsizlikni ta'minlaydi. Iqtisodiy qadriyatlarning o'zaro bog'liqligi va ularni amaliyotga joriy etish jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Kelgusida, iqtisodiy qadriyatlar va ularning ijtimoiy hayotga ta'sirini o'rganish zarurligi ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sen, A. (1999). *Development as Freedom. Oxford University Press.
2. Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W.W. Norton & Company.

3. Xakimov O., Ortiqov O., Xoslimurodov I. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
4. Olimjon O., Begzod K. YOSHLARDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA HUQUQIY TARBIYANING O‘RNI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 551-554.
5. Ортиков О., Абдурасулова Д. Юксак ахлоқий фазилатли авлодни шакллантириш-фуқаролик жамияти ривожининг муҳим омили //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 594-597.
6. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
7. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
8. Saloxitdinov S., Sardor I. O ‘ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O ‘SISHNI TA’MINLASH YO ‘NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.
9. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
10. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI //QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.
11. Салохитдинов Ш. Мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва таркибий ўзгаришлари таҳлили //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-97.
12. Ergasheva, N. (2024). FORMATION AND DISTRIBUTION OF POPULATION INCOME: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582>. *Journal of Contemporary World Studies*, 2(7), 15-18. <https://bestjournalup.com/index.php/jcws/article/view/450>
13. Sherzod N., Leonodovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 06. – С. 31-36.
14. Sherzod N., Leonidovna M. N. ORGANIZATION OF CLASSES IN PHYSICAL EDUCATION CLUBS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 95-101.